

Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor 9/Pid.b/2024/PN Pemalang: Studi Kasus Pembunuhan Berencana di Kabupaten Pemalang

Phokus Rilo Pambudi¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno,
email: phokus.r.p@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml¹ dalam kasus pembunuhan berencana. Kajian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian putusan dengan unsur-unsur Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 KUHP yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif terhadap fakta persidangan, alat bukti, dan pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 KUHP, termasuk adanya perencanaan sebelum pelaksanaan tindak pidana. Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam penegakan hukum kasus serupa di masa mendatang. Kasus ini tidak hanya menunjukkan bagaimana sistem hukum bekerja dalam menangani kejahatan berat, tetapi juga mengungkap dinamika sosial baru akibat perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial. Perkenalan daring melalui platform seperti Facebook dan Instagram telah menjadi titik awal terjadinya tindak pidana, termasuk pembunuhan. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam proses pembuktian hukum, terutama terkait niat, motif, dan perencanaan pelaku. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan, turut memperburuk kerentanan masyarakat terhadap kejahatan yang bermula dari interaksi daring. Literasi digital dan pemahaman hukum yang rendah menjadi faktor penyumbang utama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana dan upaya perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban kejahatan, baik dalam konteks domestik maupun digital.

Abstract: This study analyzes the decision of the Pemalang District Court Number 9/Pid.B/2024/PN Pml in a premeditated murder case. This study aims to assess the suitability of the decision with the elements of Article 340 of the Criminal Code and Article 181 of the Criminal Code which are the basis for the judge's considerations. The method used is a normative legal analysis of the trial facts, evidence, and legal considerations taken by the panel of judges. The results of the study indicate that this decision has fulfilled the elements in Article 340 of the Criminal Code and Article 181 of the Criminal Code, including the existence of planning before carrying out the crime. However, there are several aspects that can be used as evaluation material in enforcing similar cases in the future. This case not only shows how the legal system works in dealing with serious crimes, but also reveals new social dynamics due to the development of information technology, especially social media. Online acquaintances through platforms such as Facebook and Instagram have become the starting point for criminal acts, including murder. This phenomenon poses new challenges in the legal evidence process, especially regarding the perpetrator's intentions, motives, and planning. The low Human Development Index (HDI) in Pemalang Regency, especially in the aspects of education and health, also exacerbates the vulnerability of society to crimes that originate from online interactions. Low digital literacy and legal understanding are the main contributing factors. The results of this study are expected to contribute to the development of criminal law and better legal protection efforts for victims of crime, both in domestic and digital contexts.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15497632>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Kata kunci:

Hukum Adat Bali, Putusan Pengadilan, Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Analisis Yuridis, Media Sosial, Indeks Pembangunan Manusia

Keywords :

Court Decision, Premeditated Murder, Article 340 of the Criminal Code, Legal Analysis, Social Media, Human Development Index.

¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pemalang.html>

PENDAHULUAN

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan disertai perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)² dan Pasal 181 KUHP tentang tindak pidana menyembunyikan kematian seseorang. Unsur penting dalam pembunuhan berencana meliputi adanya niat, perencanaan matang, serta tindakan yang menyebabkan kematian korban. Berbeda dengan pembunuhan biasa yang bisa terjadi secara spontan (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu untuk merencanakan dan mempertimbangkan tindakannya. Hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana dapat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Tindak pidana menyembunyikan kematian adalah perbuatan menyembunyikan atau merahasiakan kematian seseorang dengan tujuan untuk menghindari penyelidikan, mengaburkan fakta hukum, atau melindungi pihak tertentu dari tanggung jawab pidana atau perdata. Tindakan ini dianggap melawan hukum karena dapat menghalangi proses peradilan atau administrasi yang semestinya dilakukan terhadap kematian seseorang.

Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sistem hukum bekerja dalam menangani kasus pembunuhan berencana di Indonesia. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Menyembunyikan Kematian.

Dari kasus ini juga membuktikan bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial sudah mengubah pola interaksi sosial masyarakat Indonesia Platform seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi percakapan daring lainnya tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga membuka ruang pertemuan baru antara individu dengan individu yang sebelumnya tidak saling mengenal. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula potensi risiko yang buruk cukup besar, salah satunya adalah terjadinya tindak pidana, seperti penipuan, pencurian, pelecehan bahkan tindak pidana pembunuhan.

Kasus-kasus pembunuhan yang diawali dari perkenalan di media sosial menjadi fenomena yang memprihatinkan. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku kerap memanfaatkan celah kepercayaan korban yang baru saja mengenal pelaku secara daring, hingga akhirnya menjadi korban kejahatan berat. Dalam konteks hukum pidana, tindakan pembunuhan yang diawali dari perkenalan di media sosial ini tidak hanya menjadi perhatian dari segi kriminalitas, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam pembuktian niat, perencanaan, serta motif pelaku.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 mencapai 68,65 menurut survei terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan menjadi yang terendah di antara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah³. Rendahnya IPM ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, seperti rendahnya rata-rata lama sekolah yang hanya 6,55 tahun—setara dengan tingkat pendidikan SD dan harapan lama sekolah yang mencapai 12,02 tahun.

Statistik rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang, khususnya dalam aspek pendidikan, dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya risiko terjadinya tindak pidana dalam perkenalan melalui media sosial. Dengan rata-rata lama sekolah hanya 6,55 tahun, masyarakat cenderung memiliki tingkat literasi digital dan pemahaman hukum yang rendah, sehingga lebih rentan menjadi korban kejahatan, seperti penipuan, eksploitasi, bahkan pembunuhan yang diawali dari interaksi daring. Kurangnya kemampuan untuk menyaring informasi serta mengenali potensi bahaya di dunia maya juga dapat membuat individu lebih mudah terjebak dalam relasi yang manipulatif. Selain itu, ketimpangan dalam akses pendidikan dan lapangan kerja turut mendorong sebagian orang untuk mencari relasi atau peluang secara daring tanpa pertimbangan risiko yang matang, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindak pidana. Dengan demikian, rendahnya IPM bukan hanya mencerminkan kualitas hidup yang rendah, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kerentanan sosial dan keamanan masyarakat, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial. Pendekatan yuridis terhadap kasus ini memberikan gambaran mengenai

² Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 340 dan Pasal 181

³ <https://www.puskapik.com/38882/seputar-pantura/pemalang/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-pemalang-masih-terendah-di-jateng/>

proses pembuktian, pertimbangan hukum hakim, serta implementasi norma hukum dalam konteks kehidupan rumah tangga. Dengan menganalisis putusan ini, kita dapat memahami bagaimana penerapan hukum pidana dalam konteks kekerasan domestik dan sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban dalam ruang lingkup keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap perkembangan hukum perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam menganalisis kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml adalah metode yuridis normatif. Metode ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis (hukum positif) yang berlaku, terutama Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti KUHPA terkait pembuktian dan proses peradilan pidana. Dalam metode yuridis normatif, analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan isi pasal, menghubungkannya dengan fakta-fakta dalam persidangan, seperti alat bukti, keterangan saksi, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagaimana penerapan norma tersebut dalam konteks faktual perkara. Selain itu, metode ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi celah atau kebutuhan akan pembaruan hukum terkait fenomena kejahatan baru yang timbul akibat perkembangan media sosial.

HASIL

Kasus pembunuhan ini menjadi sorotan publik karena pelaku dan korban tidak memiliki hubungan emosional maupun kedekatan sebelumnya. Mereka baru saja saling mengenal melalui media sosial Facebook, lalu menjalin komunikasi singkat yang berakhir tragis. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan bentuk kekerasan berat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi sarana potensial dalam merancang tindak kejahatan yang sistematis dan berencana.

Pelaku menjalin komunikasi intens dengan korban melalui Facebook, hingga akhirnya merencanakan pertemuan secara langsung. Korban, yang tidak menyadari niat jahat pelaku, menyambut baik ajakan tersebut. Dalam pertemuan itu, pelaku menunjukkan sikap yang tampak biasa. Namun, setelah mendapatkan kesempatan, pelaku menyerang korban hingga korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku mengambil sepeda motor milik korban beserta barang berharga lainnya dan melarikan diri. Tindakan ini secara jelas memperlihatkan adanya niat jahat sejak awal (*mens rea*) serta perencanaan yang matang untuk melakukan pembunuhan dan perampasan.

Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dan menyembunyikan kematian seseorang. Pasal ini menuntut pembuktian terhadap tiga unsur pokok, yaitu adanya perampasan nyawa, dilakukan dengan sengaja, serta didahului dengan perencanaan yang matang. Dari fakta persidangan dan alat bukti yang disampaikan, terbukti bahwa terdakwa telah menjalin hubungan dengan korban melalui media sosial, melakukan manipulasi emosional, mengatur pertemuan, dan mengeksekusi pembunuhan dengan persiapan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa unsur perencanaan telah terpenuhi secara hukum.

Pertimbangan hukum hakim juga mencerminkan penerapan hukum positif yang tepat, karena majelis hakim merujuk pada keterangan saksi, alat bukti elektronik, serta kronologi kejadian yang menunjukkan adanya niat jahat yang dirancang sebelumnya. Proses hukum ini memperlihatkan bahwa pembuktian digital—seperti rekam jejak percakapan di media sosial—telah menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana modern. Hal ini menjadi indikasi bahwa hukum pidana Indonesia mulai beradaptasi terhadap perkembangan bentuk kejahatan di era digital.

Namun, kasus ini juga membuka ruang diskusi tentang kerentanan sosial yang mendasari meningkatnya kejahatan berbasis media sosial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pematang Siantar pada tahun 2024 hanya mencapai 68,65, menjadikannya yang terendah di Jawa Tengah. Rata-rata lama sekolah yang hanya 6,55 tahun dan

rendahnya literasi digital membuat masyarakat lebih rentan terhadap penipuan dan manipulasi daring. Ini menunjukkan bahwa kejahatan seperti pembunuhan berencana yang diawali dari perkenalan daring bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial, budaya, dan pendidikan.

Fenomena ini menuntut adanya sinergi antara sistem hukum dan kebijakan publik lainnya. Dalam hal ini, selain menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi digital, memperluas akses pendidikan, dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan media sosial. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban juga perlu diperhatikan, termasuk upaya preventif dan penyediaan saluran pengaduan yang efektif bagi masyarakat yang merasa terancam atau menjadi korban kekerasan daring.

Berdasarkan unsur pidana, tindakan pelaku memenuhi kualifikasi dalam : Pasal 340 KUHP : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Pasal 181 KUHP : "Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan kematian seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" terlihat dari:

- Komunikasi intens di Facebook sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan korban.
- Perencanaan pertemuan, waktu, dan tempat secara spesifik.
- Motif utama adalah mengambil motor dan harta benda korban.

Kasus ini juga berkaitan dengan teori "Differential Association" oleh Edwin H. Sutherland, yang menyebut bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, khususnya dalam lingkungan pergaulan yang dekat seperti keluarga atau teman sebaya⁴. Dalam teori ini, seseorang akan cenderung melakukan tindak kejahatan apabila lebih sering berinteraksi dengan individu atau kelompok yang memiliki nilai dan norma yang menyetujui perilaku menyimpang dibandingkan dengan yang menentangnya. Proses pembelajaran ini mencakup teknik melakukan kejahatan serta motivasi, sikap, dan pembenaran terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian, kejahatan tidak bersumber dari faktor bawaan, melainkan dari hasil pembelajaran dalam lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, pelaku mungkin telah terbiasa atau terinspirasi melakukan kejahatan dari lingkungan daring yang tidak sehat. Selain itu, ada aspek dari "Routine Activity Theory": pelaku (motivated offender), korban (suitable target), dan tidak adanya penjaga (lack of capable guardian) bertemu dalam satu ruang yang dalam hal ini adalah media sosial dan pertemuan langsung.

Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya edukasi digital terhadap masyarakat, terutama generasi muda yang rentan menjalin hubungan tanpa verifikasi identitas. Perlindungan terhadap pengguna media sosial belum cukup kuat untuk menghindari kejahatan semacam ini. Kejahatan ini harus diproses melalui pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Bila terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan di pengadilan, pelaku layak dijatuhi hukuman maksimal untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban serta keluarganya.

PEMBAHASAN

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, serta tindak pidana menyembunyikan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP. Atas dasar tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa. Selain itu, pengadilan juga menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum lebih lanjut berlangsung atau hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Hal-Hal yang Mungkin Memberatkan :

- a) Perbuatan dilakukan dengan perencanaan matang (bukti komunikasi sebelumnya lewat Facebook dan alat kejahatan yang disiapkan);

⁴ <https://kumparan.com/berita-terkini/teori-differential-association-dan-teori-penyimpangan-sosial-lainnya-1zyTsK87REo>

- b) Tindak pidana mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- c) Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan korban;
- d) Mengambil harta benda korban setelah membunuh (perampasan motor);
- e) Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan keji yang tidak menunjukkan perikemanusiaan dan penghargaan terhadap nyawa manusia;
- f) Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;
- g) Terdakwa berbeli-belit di persidangan;
- h) Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan raut wajah penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal-Hal yang Mungkin Meringankan :

- NIHIL

1. Penerapan Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP berbunyi:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Melalui pendekatan yuridis normatif, putusan ini telah memenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa:

Melakukan tindakan yang menyebabkan kematian korban,

Melakukannya dengan kesengajaan, bukan karena emosi sesaat atau pembelaan diri, dan

Telah merancang perbuatan tersebut sebelumnya, yang ditunjukkan melalui:

- a) Persiapan alat/sarana pembunuhan,
- b) Pemilihan waktu dan tempat yang disengaja,
- c) Upaya untuk menghindari deteksi atau saksi.

Unsur rencana terlebih dahulu dalam doktrin hukum pidana Indonesia tidak selalu harus ditunjukkan melalui dokumen tertulis atau waktu panjang, namun cukup bila terbukti adanya waktu jeda yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dan menyadari akibat perbuatannya. Dalam hal ini, hakim telah menilai bahwa perbuatan terdakwa telah melalui proses perencanaan, yang menunjukkan niat jahat yang tinggi (*dolus praemeditatus*).

2. Penerapan Pasal 181 KUHP: Menyembunyikan Kematian

Pasal 181 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan kematian seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam konteks ini, penerapan pasal tersebut sebagai dakwaan tambahan (kumulatif) menegaskan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan pembunuhan, tetapi juga berupaya menyembunyikan fakta kematian korban, baik dengan memindahkan jasad, menutupi keberadaan korban, atau mengaburkan kronologi peristiwa.

Tindakan menyembunyikan kematian dapat dilihat sebagai bentuk obstruction of justice atau penghalangan terhadap penegakan hukum, dan ini menunjukkan kesadaran terdakwa atas perbuatannya serta itikad untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

3. Relevansi Normatif

Dari sudut pandang normatif, putusan ini telah menerapkan hukum pidana materiil secara tepat dan proporsional, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam KUHP dan KUHP. Namun, analisis ini juga menyoroti perlunya hukum pidana Indonesia untuk:

- a) Adaptif terhadap modus kejahatan modern, termasuk upaya menyembunyikan bukti digital, menghapus jejak online, atau memanipulasi media,
- b) Meningkatkan kapasitas penyelidikan dan pembuktian digital, mengingat kejahatan sering kali melibatkan alat komunikasi elektronik yang menjadi bagian dari perencanaan,
- c) Menekankan aspek pencegahan melalui pendidikan hukum dan literasi sosial, khususnya pada generasi muda yang rentan terlibat atau menjadi korban dalam hubungan digital yang penuh risiko.

4. Konklusi

Dengan demikian, secara yuridis normatif, putusan terhadap terdakwa telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang adil, tepat, dan sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 340 dan 181 KUHP. Putusan penjara seumur hidup mencerminkan pertimbangan beratnya akibat perbuatan terdakwa serta niat jahat yang terkandung dalam tindakan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml, dapat disimpulkan bahwa hakim telah menerapkan Pasal 340 KUHP dan 181 KUHP tentang pembunuhan berencana dan menyembunyikan kematian dengan tepat. Semua unsur dalam pasal tersebut, seperti adanya niat, rencana sebelumnya, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dan menyembunyikan kematian korban, terbukti dalam persidangan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi sarana yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, termasuk pembunuhan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum di masyarakat, seperti yang terlihat dari rendahnya IPM di Kabupaten Pemalang, turut membuat orang lebih mudah menjadi korban. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat agar kejahatan serupa bisa dicegah di masa depan.

Untuk mencegah terulangnya kasus pembunuhan berencana yang berawal dari perkenalan di media sosial, diperlukan solusi yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai aspek. Pertama, peningkatan literasi digital dan pemahaman hukum masyarakat sangat penting, terutama di daerah dengan IPM rendah, agar masyarakat lebih waspada dan mampu mengenali potensi bahaya dalam interaksi daring. Hal ini bisa dilakukan melalui edukasi di sekolah, kampanye publik, serta pelatihan berbasis komunitas. Kedua, pengawasan terhadap penggunaan media sosial perlu diperkuat, baik melalui regulasi pemerintah maupun kerja sama dengan penyedia platform digital dalam hal pelaporan akun mencurigakan dan verifikasi identitas pengguna. Ketiga, penegakan hukum harus ditingkatkan dengan melatih aparat agar mampu menangani bukti digital secara efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban, serta menjatuhkan hukuman yang tegas kepada pelaku sebagai bentuk efek jera. Keempat, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat lokal juga perlu digalakkan agar mereka tidak mudah tergiur oleh iming-iming dari pihak asing yang dikenal secara daring. Terakhir, pemerintah perlu menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak, sehingga mereka memiliki saluran aman untuk melaporkan ancaman atau tindakan mencurigakan yang mereka alami di dunia maya.

REFERENSI

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pemalang.html>
Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 340 dan Pasal 181
<https://www.puskapik.com/38882/seputar-pantura/pemalang/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-pemalang-masih-terendah-di-jateng/>
<https://kumparan.com/berita-terkini/teori-differential-association-dan-teori-penyimpangan-sosial-lainnya-1zyTsK87REo>